

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЯДРА В КВАНТОВОМ МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

ANALYSIS OF KERNAL PERFORMANCE IN QUANTUM MACHINE LEARNING, DEPENDING ON ITS THROUGHPUT

ВЕТОШКИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения.*

КИБИЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения.*

VETOSHKIN ANDREY VIKTOROVICH,

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation.

KIBILOV VLADIMIR DMITRIEVICH,

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation.

В этой статье исследуются методы квантового ядра, которые считаются многообещающим направлением для применения квантовых компьютеров для решения задач машинного обучения. Вводится гиперпараметр, управляющий пропускной способностью квантового ядра, и показывается, что он управляет выразительностью результирующей модели. Выявляется связь между пропускной способностью классического и квантового ядер и показывается аналогичное поведение в обоих случаях. Кроме того, определяется, что оптимизация полосы пропускания может помочь смягчить экспоненциальное затухание значений ядра с количеством кубитов, что является причиной недавних наблюдений, что производительность методов квантового ядра снижается с увеличением количества кубитов. Сделан вывод, что, если пропускная способность ядра оптимизирована, производительность вместо этого улучшается с увеличением количества кубитов и становится конкурентоспособной по сравнению с лучшими классическими методами.

This article explores quantum core techniques, which are, considered a promising area for the application of quantum computers to solve machine learning, problems. A hyperparameter is, introduced that controls the bandwidth of the quantum core and it is, shown that it controls the expressiveness of the resulting model. A connection is, made between the throughput of classical and quantum nuclei and a similar behavior is, shown in both cases. In addition, the paper shows that bandwidth optimization can help mitigate the exponential attenuation of core values with the number of qubits, which is the reason for recent observations that the performance of quantum core methods decreases with an increase in the number of qubits. It is, concluded that if the core bandwidth is, optimized, performance instead improves with an increase in the number of qubits and becomes competitive compared to the best classical methods.

Ключевые слова: *квантовые технологии, машинное обучение, цифровые технологии, пропускная способность ядер, оптимизация обучения.*

Key words: *quantum technologies, machine learning, digital technologies, core throughput, learning optimization.*

Алгоритмы, разработанные для квантовых компьютеров, теоретически способны обеспечить экспоненциальное ускорение по сравнению с наиболее известными классическими алгоритмами для определенных задач, наиболее известным из которых является факторизация целых чисел [9]. Недавние достижения в области аппаратного обеспечения для квантовых вычислений открывают возможность реализации этого потенциала. Однако срочно необходима разработка новых алгоритмов, эффективно использующих мощь квантовых вычислений. Особенно многообещающей областью проблем является машинное обучение из-за повсеместного распространения проблем машинного обучения в науке и технике.

Было предложено несколько подходов для применения квантовых компьютеров к задачам машинного обучения. В этой работе сосредоточено множество таких подходов, которые можно переформулировать как методы ядра. Основная идея ядерных методов состоит в том, чтобы встроить данные в пространство признаков (как правило, размерность выше, чем входные данные), в котором их становится легче анализировать. Затем анализ выполняется с использованием исключительно значений сходства (значений ядра) между представлениями точек данных в пространстве признаков. Большинство методов машинного обучения с учителем (квантовых или классических) можно эквивалентно переформулировать как ядерные методы с соответствующим образом определенным (потенциально квантовым) ядром. Было показано, что методы квантового ядра теоретически обеспечивают ускорение по сравнению с классическими методами. В методах квантового ядра точки данных сопоставляются с квантовыми состояниями с помощью карты квантовых признаков, а значение ядра между двумя точками данных определяется некоторой мерой подобия (например, точностью) соответствующих квантовых состояний. Сила методов квантового ядра приходит от возможности обрабатывать данные, используя гильбертово пространство экспоненциального размера, выполняя вычисления, которые классически сложны даже для размеров, достижимых на доступном в настоящее время квантовом оборудовании [3].

Недавно экспоненциальная размерность пространства, в которой отображаются классические данные, была определена как потенциальное препятствие для достижения квантового преимущества с использованием методов ядра. Точность двух случайных квантовых состояний экспоненциально уменьшается с количеством кубитов (обычно равным количеству измерений входных данных), что приводит к экспоненциальному исчезновению значений ядра и делает обучение невозможным. Такое поведение аналогично проклятию размерности в классических ядерных методах [4] и не относится к выбору точности в качестве меры подобия. Одним из недавно предложенных подходов для преодоления этого ограничения является управление индуктивным смещением методов квантового ядра путем проецирования квантового состояния в подпространство меньшей размерности [5]. Однако в общем случае для правильного выбора проекции требуется дополнительная информация [6].

Эти отрицательные результаты [6] в решающей степени зависят от фиксированной карты квантовых признаков по мере роста числа кубитов. Однако при этом упускается из виду важная роль гиперпараметров в машинном обучении. Известно, что настройка гиперпараметров играет центральную роль в хорошей производительности классических моделей машинного обучения в целом и классических методов ядра в частности. Одним из таких гиперпараметров является пропускная способность ядра, которая, как известно, влияет на производительность таких методов, как машины опорных векторов (SVM), и обычно оптимизируется, когда SVM используются на практике. Недавно были предприняты попытки ввести подобные гиперпараметры в квантовые модели. В то же время не было продемонстрировано никаких доказательств того, что эти гиперпараметры позволяют квантовой модели сохранять производительность по мере роста числа кубитов, что является предпосылкой для квантового преимущества.

В этой работе определяется пропускная способность квантового ядра как центрально важный гиперпараметр для методов квантового ядра. Демонстрируется, что его изменение контролирует выразительность модели, при этом высокая пропускная способность приводит к недостаточному оснащению, а низкая пропускная способность – к чрезмерному оснащению. Показывается, что для рассмотренных карт квантовых объектов полосой пропускания можно управлять путем масштабирования точек данных. Проводится аналогия с полосой пропускания ядер классической радиально-базисной функции (RBF) и показываем, что варьирующаяся пропускная способность влияет на выразительность модели одинаковым образом как в квантовом, так и в классическом случаях. Как следствие влияния полосы пропускания на обобщение, оптимизация полосы пропускания может повысить производительность от сопоставимой со случайным предположением до конкурентоспособной с лучшими классическими методами.

Недавние результаты по методам квантового ядра явно не изучают выбор гиперпараметров в картах квантовых признаков. В качестве примера рассмотрим статью [7], которая включает численные эксперименты по производительности метода квантового ядра с картой признаков, заданной выражением:

$$|x_i\rangle = \left(\prod_{j=1}^d \exp\left(-i \frac{t}{T} x_{ij} H_j^{xyz}\right) \right)^T \bigotimes_{j=1}^{n+1} |\varphi_j\rangle, \quad (1)$$

где

$$H_j^{xyz} = X_j X_{j+1} + Y_j Y_{j+1} + Z_j Z_{j+1}. \quad (2)$$

Здесь X_j , Y_j , и Z_j – операторы Паули, действующие на кубит j , $|\varphi_j\rangle$ являются хаарово-случайным одно-кубитным состоянием [2, с. 38].

Карта объектов, заданная уравнением 2, имеет два гиперпараметра: общее время эволюции t (эквивалентное масштабированию входных данных $x_i \leftarrow tx_i$) и количество шагов Троттера T . Хуан и др. [5] установили, что $t = \frac{d}{3}$ и $T = 20$ и сообщили о точности прогнозирования в тестовом наборе метода квантового ядра (SVC) с помощью этой карты объектов в наборе данных Fashion-MNIST (mnist). Каждая точка данных сводится к заданному числу измерений с помощью метода главных компонент (PCA). На рис. 1b представляются результаты, изложенные в [5], и результаты были получены независимо. Сообщенные и воспроизведенные результаты хорошо согласуются, и оба показывают, что производительность метода квантового ядра снижается с увеличением количества кубитов, приближаясь к производительности случайного предположения (т.е. с точностью 0,5) примерно при 20 кубитах.

Х.-Ю. Хуан и др. [5] выполнили обширную гиперпараметрическую оптимизацию как SVC, использующего квантовое ядро, так и классических методов, с которыми сравнивается метод квантового ядра, при этом для самой карты квантовых объектов не сообщили о гиперпараметрической оптимизации. Фактически, выбор $t = 0,05$ и сохранение всего остального фиксированным приводит к гораздо большей производительности, приближающейся к производительности лучших классических методов машинного обучения (см. рис. 1b). Причина в том, что параметр t управляет полосой пропускания квантового ядра. Большие значения t приводят к тому, что ядро становится слишком “узким” (малая пропускная способность), что делает обучение невозможным.

Рис. 1. (a) Схематический обзор влияния пропускной способности на производительность метода ядра. (b) Точность предсказания метода квантового ядра с гамильтоновым карта эволюционных объектов в зависимости от количества кубитов

В дополнение к обеспечению улучшенной производительности, этот выбор гиперпараметра приводит к противоположному выводу о масштабировании производительности с количеством кубитов: в этом случае производительность увеличивается с количеством кубитов, пока не достигнет плато примерно в 14 кубитов. Улучшение производительности может быть частично объяснено наблюдением за тем, что при большем количестве кубитов больше компонентов хранится в сокращении на основе PCA, тем самым предоставляя модели доступ к большей части объяснения различий в данных.

Производительность методов квантового ядра чувствительна к пропускной способности квантового ядра (коэффициенту масштабирования). Эта чувствительность обусловлена тем, как пропускная способность ядра влияет на производительность модели, а именно это поведение полностью аналогично изменению производительности классических методов ядра с его пропускной способностью. Роль пропускной способности ядра и ее влияние на производительность SVC хорошо известны в классическом машинном обучении [8]. Чтобы проиллюстрировать его эффект, рассматривается ядро RBF, заданное $k(x_i, x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2)$; здесь гиперпараметр γ управляет полосой пропускания. Аналогично случаю с квантовой картой объектов γ может быть включен в определение входных данных как масштабирующий фактор. Матрица ядра $K_{ij} = k(x_i, x_j)$ затем используется в SVC аналогично описанному выше случаю квантового ядра.

Если γ велико, ядро “узкое”, и SVC с таким ядром может соответствовать любым меткам, что может привести к чрезмерной подгонке. С другой стороны, при достаточно малых значениях ядро является “широким”, и SVC с таким ядром недостаточно выразителен, что приводит к недостаточному оснащению. Таким образом, цель состоит в том, чтобы определить ширину полосы, которая делает модель достаточно, но не чрезмерно выразительной.

До сих пор демонстрировалось, что при соответствующем выборе полосы пропускания производительность методов квантового ядра не должна ухудшаться с ростом количества кубитов и может приближаться к производительности лучших классических методов. Основное препятствие реализации наблюдаемых характеристик квантовых моделей на практике, заключается в том, что матрица ядра оценивается путем выполнения измерений квантового устройства, что ограничивает эффективную точность, с которой могут быть оценены

элементы матрицы ядра [1, с. 14]. В общем, ошибки, вносимые статистикой конечной выборки, не обязательно должны исключать квантовое преимущество. Однако при малых значениях ядра конечная выборка может привести к большим относительным ошибкам и потенциально может нетривиально повлиять на производительность прогнозирования. Более того, дисперсия ошибок в значении $|\langle 0|\psi\rangle|^2$, вносимых конечной выборкой, различается в зависимости от выбора состояния $|\psi\rangle$, что требует тщательного численного исследования.

Однако, в то же время, когда выбрана эквивалентная масштабированию данных пропускная способность ядра, восстанавливается хорошая производительность. Это связано с выбором полосы пропускания, препятствующей концентрации значений матрицы ядра. Эти данные свидетельствуют о том, что в некоторых случаях разумный выбор параметра полосы пропускания может уменьшить количество необходимых выборок.

Численная оценка перспективных квантовых алгоритмов является существенным дополнением к теоретическому анализу. Поэтому при определении возможностей и нежелательных результатов для получения квантового преимущества крайне важно рассмотреть все аспекты квантового алгоритма, которые могут быть использованы для повышения его производительности. Это наблюдение предполагает, что оптимизация пропускной способности ядра на практике не должна быть сложной задачей: для достижения хорошей производительности часто достаточно найти правильный порядок увеличения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Поленов М.Ю., Потапов В.С. Понятие и структура квантового алгоритма // Информатизация и связь. 2016. № 1. С. 13-18.
2. Потапов В.С., Гушанский С.М. Разработка методики моделирования запутанных квантовых вычислений, применимых в квантовых алгоритмах // Информатизация и связь. 2018. № 2 С. 38-42.
3. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor / F. Arute [et al.] // Nature. 2019. Vol. 574. pp. 505-510.
4. Bengio Y., Delalleau O., Roux N.L. The curse of highly variable functions for local kernel machines // In Proceedings of the 18th International Conference on Neural Information Processing Systems, NeurIPS'05. 2005. pp. 107-114.
5. Huang, H.-Y. et al. Power of data in quantum machine learning. Nat. Commun. 12, DOI: 10.1038/s41467-021-22539-9 (2021).
6. Kübler J.M., Buchholz S., Schölkopf B. The inductive bias of quantum kernels. 2021. URL: <https://arxiv.org/abs/2106.03747>.
7. Lloyd S., Schuld M., Ijaz A., Izaac J., Killoran N. Quantum embeddings for machine learning. URL: <https://arxiv.org/abs/2001.03622>.
8. Kernel Methods for Pattern Analysis / J. Shawe-Taylor, N. Cristianini. Cambridge University Press, 2004. 476 p.
9. Shor P.W. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. SIAM Rev. 1999. Vol. 41. pp. 303-332.
10. Xiao H., Rasul K., Vollgraf R. Fashion-MNIST: a novel image dataset for benchmarking machine learning algorithms. URL: <https://arxiv.org/abs/1708.07747v1>.

© Ветошкин А.В., Кибилев В.Д., 2024.